

Некрасова Єва Дмитрівна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, 1 курсу Факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій Одеського національного економічного університету, спеціальність D3 «Менеджмент»

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Ковальський А. О.

УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ АГРОВОЛЬТАІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У АГРОХОЛДИНГАХ

Розвиток агрохолдингів в умовах сучасної економіки супроводжується необхідністю підвищення ефективності управління інвестиційними ресурсами та пошуку нових напрямів їх використання. Одним із перспективних інструментів є формування портфеля агровольтаїчних інвестицій, що поєднує аграрне виробництво із генерацією відновлюваної енергії. У цьому контексті управління таким портфелем набуває особливої ваги, оскільки потребує врахування специфіки функціонування агрохолдингів, багатофакторності інвестиційних рішень та необхідності забезпечення балансу між економічною ефективністю, екологічною доцільністю та соціальною відповідальністю.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки в умовах глобальних кліматичних змін, обмеженості ресурсів та зростання вимог до сталого розвитку аграрного сектору. Для агрохолдингів, які функціонують у складному та динамічному економічному середовищі, особливого значення набуває диверсифікація інвестиційної діяльності та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. У цьому контексті агровольтаїчні інвестиції виступають інноваційним напрямом, що поєднує економічну доцільність із екологічними та соціальними перевагами, проте потребує науково обґрунтованих підходів до управління відповідним інвестиційним портфелем.

Метою дослідження є визначення особливостей та обґрунтування підходів до управління портфелем агровольтаїчних інвестицій в агрохолдингах з урахуванням їх впливу на ефективність використання фінансових ресурсів, диверсифікацію діяльності та забезпечення сталого розвитку.

З огляду на зазначене, доцільним є розгляд сутності агровольтаїчних систем як об'єкта інвестування, а також визначення їх ролі у формуванні ефективної інвестиційної стратегії агрохолдингів.

Агровольтаїка – це один із підходів, який продемонстрував значні перспективи щодо переваг у зв'язку між продовольством, енергією та водою. Агровольтаїчна система передбачає встановлення фотоелектричних панелей над

сільськогосподарськими угіддями для виробництва електроенергії, а також дозволяє вирощувати сільськогосподарські культури [1].

Використання агровольтаїчних систем має не лише економічний ефект, але й вагомє значення з точки зору екологічної та соціальної складових розвитку.

Потенційні переваги агровольтаїчних систем у сфері екологічних послуг узгоджуються з досягненням Цілей сталого розвитку ООН. Зокрема, їх здатність забезпечувати продовольчу та енергетичну безпеку, раціонально використовувати водні та земельні ресурси, зменшувати негативний вплив на клімат і сприяти збереженню біорізноманіття визначає їх як ефективний інструмент сталого розвитку.

Однією з ключових глобальних цілей, прийнятих Організацією Об'єднаних Націй у 2015 році, є Ціль сталого розвитку 7, яка передбачає забезпечення доступу до недорогої, надійної, сталої та сучасної енергії для всіх [1]. Агровольтаїчні системи безпосередньо сприяють досягненню цієї мети шляхом інтеграції сонячної генерації в сільськогосподарське виробництво, що дозволяє аграрним підприємствам і сільським громадам виробляти електроенергію та зменшувати залежність від викопного палива.

Крім того, використання агровольтаїчних систем створює передумови для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Завдяки зменшенню випаровування вологи, покращенню мікроклімату та захисту ґрунтів вони сприяють зростанню врожайності та раціональному використанню ресурсів. Це, у свою чергу, забезпечує внесок у досягнення Цілі сталого розвитку 2 «Подолання голоду» та Цілі 12 «Відповідальне споживання та виробництво».

Отже, агровольтаїчні системи мають комплексний вплив на досягнення низки Цілей сталого розвитку, зокрема також Цілей 1 «Подолання бідності» та 3 «Міцне здоров'я і благополуччя», що підтверджує їх значний потенціал як інструменту інтеграції економічних, екологічних і соціальних пріоритетів розвитку.

З урахуванням зазначених переваг агровольтаїчних систем особливого значення набуває їх впровадження у діяльність великих аграрних підприємств, зокрема агрохолдингів.

Зрушення, що нині відбуваються в аграрній сфері України характеризуються появою нових організаційних форм ведення аграрного бізнесу – вертикально інтегрованих структур класичного конгломератного типу – агрохолдингів, операційна діяльність яких просторово розосереджена, а бізнес-координації відбуваються на основі прийняття рішень у материнських структурах.

Інтерес науковців до проблем функціонування агрохолдингів зумовлений необхідністю пошуку дієвих методологічних та прикладних аспектів розвитку фінансово спроможного, самодостатнього агрогосподарювання, що здатне забезпечувати не тільки процеси власного бізнес-відтворення, а й сприятиме формуванню соціального, економічного та екологічного піднесення сталого розвитку агроландшафтів, сільських територій, сільського соціуму.

На початку формування методологічних засад функціонування агрохолдингів у вітчизняній науковій літературі виокремились такі напрямки

дослідження: агрохолдинги – землеволодіння та землекористування; проблеми ефективності господарювання та перспективи соціально-економіко-екологічно орієнтованого бізнесу агрохолдингів (у площині достатності фінансування програм корпоративного розвитку); соціальна орієнтація систем управління.

Системи управління вітчизняних агрохолдингів мають власну функціональну специфіку розвитку та «еволюційну картину» постановки управлінських цілей – від отримання прибутків за рахунок використання переваг масштабності бізнесу й швидкого ефекту від інвестування капіталу до формування соціальних пріоритетів, що традиційно визначаються в ієрархії цілей – «ефективний бізнес – соціальна відповідальність перед працівникам – соціальна відповідальність перед суспільством» [2].

У цьому контексті ключового значення набуває фінансове забезпечення діяльності агрохолдингів як основа реалізації інвестиційних проєктів, у тому числі агровольтаїчних.

Формування більшості аграрних холдингів пов'язане з намаганням суб'єктів господарювання пристосуватися до мінливого економічного середовища з метою забезпечення конкурентоспроможного та стійкого функціонування. Незважаючи на фінансовий потенціал аграрних холдингів, важливого значення набувають особливості фінансового забезпечення їх діяльності та подальші перспективи розвитку. Наявна необхідність комплексного підходу до розгляду питання фінансового забезпечення та розвитку аграрних холдингів у контексті розв'язання існуючих проблем та протиріч фінансування їх діяльності та формування стратегії управління фінансовим забезпеченням.

Для фінансових ресурсів як досить складної економічної категорії притаманною є зміна важливих своїх елементів відповідно до економічних трансформацій, що відбуваються в національній економіці. Фінансове забезпечення діяльності аграрних холдингів можна представити як фінансові відносини, які відображають провідні траєкторії формування, генерування, нагромадження, трансформації та використання фінансових ресурсів для досягнення економічної мети функціонування.

Управління фінансовими ресурсами аграрних холдингів переважно націлене на ефективне використання фінансових ресурсів та фінансову забезпеченість їх діяльності. Для цього аграрним холдингам необхідно розробити фінансову стратегію діяльності, яка забезпечить фінансову стабільність та фінансову стійкість функціонування та уможливить отримання доходів від різних видів діяльності, позитивних фінансових результатів та приріст капіталу, підвищить конкурентоспроможність та ринкову вартість.

Виважена політика формування, накопичення, трансформації, розподілу і використання фінансових ресурсів аграрних холдингів є вирішальною в забезпеченні їх конкурентоспроможного, фінансово стійкого функціонування, зростання капіталізації та досягнення успіху на ринку [3].

З дослідження вбачається, що управління агровольтаїчним портфелем є перспективним напрямком розвитку агрохолдингів, який поєднує економічну ефективність з екологічними та соціальними перевагами. Інтеграція

агровольтаїчних систем сприяє диверсифікації джерел доходу, оптимізації використання ресурсів та підвищенню стійкості сільськогосподарського виробництва.

Доведено, що ефективне управління таким портфелем вимагає комплексного підходу, який включає розробку фінансової стратегії, оцінку ризиків, балансування прибутковості та впливу на навколишнє середовище, а також врахування специфіки функціонування агрохолдингів.

Таким чином, впровадження агровольтаїчних інвестицій для українських агрохолдингів, що функціонують у складному економічному середовищі та потребують диверсифікації інвестиційної діяльності, є перспективним напрямом розвитку. Результати дослідження свідчать, що ефективне управління портфелем таких інвестицій дозволяє підвищити ефективність використання фінансових ресурсів, забезпечити диверсифікацію діяльності та зміцнити конкурентоспроможність агрохолдингів, а також сприяє реалізації принципів сталого розвитку.

Список використаних джерел:

1. Agrivoltaic: A Strategic Assessment Using SWOT and TOWS Matrix [Electronic resource]. – Available at: <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/8/3313> (accessed 06.04.2026).

2. Система управління агрохолдингами: вплив на розвиток сільського соціуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8448943e-902b-4278-9d5d-429f14c422ac/content> (дата звернення: 06.04.2026).

3. Управління фінансовим забезпеченням діяльності аграрних холдингів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5286&i=0> (дата звернення: 06.04.2026).